

VINOVĂȚIA ȘI RESPONSABILITATEA (RĂSPUNDEREA JURIDICĂ) ÎN SISTEMELE DE DREPT, LEGISLATIV ȘI JURIDIC ALE REPUBLICII MOLDOVA

Dumitru POSTOVAN

doctor în drept, conferențiar universitar, USPEE „Constantin Stere”,
Președintele CACI de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
e-mail: cristinca18@mail.ru
<https://orcid.org/0000-0002-2174-9972>

Răspunderea juridică este una dintre laturile esențiale ale interacțiunii statului cu societatea civilă, este o garanție a constituționalității, legalității și ordinii de drept, a realizării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului. Din aceste motive, problema responsabilității juridice ocupă unul dintre locurile centrale în teoria generală a dreptului, dar și în ramurile științei juridice. Legea trebuie să corespundă dreptului. Încălcarea legii atrage răspunderea juridică numai dacă autorul ei a acționat cu vinovăție. Principiul răspunderii pentru vină este unul de bază, fundamental al răspunderii juridice. Nivelul puterii trebuie să corespundă nivelului de responsabilitate.

Cuvinte-cheie: necesitatea publică, calitatea de subiect al răspunderii juridice, teoria echivalenței condițiilor, teoria cauzei adevărate, forma concretă a vinei, culpa lata, culpa levis, culpa levisima, răspunderea juridică constituțională.

GUILTY AND LIABILITY (LEGAL LIABILITY) IN THE LAW, LEGISLATIVE AND LEGAL SYSTEMS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA

Legal responsibility is a very important institute of any system of law, one of the essential signs of law, an indispensable element of its functioning, its effectiveness. For these reasons, the issue of legal responsibility occupies one of the central places in the general theory of law, but also in the branches of legal science. The rule must correspond to the law. Violation of the law entails legal liability, only if its author has acted with guilt. The principle of liability for guilt is a basic, fundamental principle of legal responsibility. The level of power must correspond to the level of responsibility.

Keywords: public necessity, quality of subject of legal liability, the theory of equivalent conditions, the theory of the true cause, concrete form of guilt, culpa lata, culpa levis, culpat levisima, constitutional liability

CULPABILITÉ ET RESPONSABILITÉ (RESPONSABILITÉ JURIDIQUE) DANS LES SYSTÈMES DE DROIT, LÉGISLATIF ET JURIDIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDOVA

La responsabilité juridique est un institut très important de tout système de droit, l'un des signes essentiels du droit, élément indispensable de son fonctionnement, de son efficacité. Pour ces raisons, la question de la responsabilité juridique occupe une place centrale dans la théorie générale du droit, mais aussi dans les branches de la Science juridique. La loi doit correspondre au droit. La violation de la loi entraîne une responsabilité juridique, seulement si son auteur a agi avec culpabilité. Le principe de la responsabilité pour faute est une base fondamentale de la responsabilité juridique. Le niveau de pouvoir doit correspondre au niveau de responsabilité.

Mots-clés: la nécessité publique, la qualité du sujet de la responsabilité juridique, la théorie équivalente aux conditions, la théorie du cas vrai, la forme concrète de la culpabilité, la faute lata, la faute Levis, la faute levisima, la responsabilité juridique constitutionnelle

ВИНА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ) В ПРАВОВОЙ, ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ЮРИДИЧЕСКОЙ СИСТЕМАХ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Юридическая ответственность является очень важным институтом любой правовой системы, одним из основных признаков права, незаменимым элементом его функционирования и эффективности. По этим причинам проблема юридической ответственности занимает одно из центральных мест в общей теории права, а также в разделах юридической науки. Закон должен соответствовать праву. Вина является одним из основных элементов привлечения лица к юридической ответственности за нарушение закона. Принцип ответственности за вину является основным, основополагающим принципом юридической ответственности. Уровень власти должен соответствовать уровню ответственности

Ключевые слова: общественная необходимость, качество субъекта юридической ответственности, теория эквивалентности условий, теория истинной причины, конкретная форма вины, *culpa lata*, *culpa levis*, *culpa levisima*, конституционная юридическая ответственность.

„Într-o țară în care religia și curățirea moravurilor au fost înlăturate prin epicureism, în care conștiința de drept și nedrept, de bine și de rău sunt zilnic jignite prin ridicarea socială a unei pături de oameni neonești, în care nepăsarea a ajuns a admira pe oameni de nimic însă abili, spiritul public caută în zadar razim în contra corupțiunii. Departe de a găsi undeva acest razim, el e, din contra, atras în vârtejul general și ajunge a crede, că legile morale, uniforme pentru toate popoarele, sunt vorbe goale, care se pretextează din gură, dar pe care nu le vede nimeni.”
(Mihai Eminescu)

„Greșelile politicianilor sunt crime, pentru că în urma lor suferă milioane de oameni nevinovați, se împiedică dezvoltarea țării pentru ani întregi...”
(Mihai Eminescu)

„Puterea își pierde tot farmecul dacă nu face abuz de ea.”
(Paul Valery)

„Sublata causa, tollitur effectus.”
(maximă latină – *Suprimând cauza, dispare efectul.*)

Edificarea statului de drept, instaurarea unei societăți democratice în care drepturile și libertățile omului devin o valoare supremă, determină sporirea răspunderii statului, a organelor statale și a persoanelor cu funcții de răspundere în viața socială și statală, a răspunderii reciproce a statului, a persoanei și a altor subiecte ale relațiilor sociale, fapt care ridică noi abordări ale responsabilității la general și a răspunderii juridice în particular, mai cu seamă a laturilor puțin studiate.

A trăi în societate și a fi liber de ea este imposibil. Această axiomă este punctul inițial al meto-

dologiei pentru a înțelege natura, esența și menirea responsabilității la general și a fiecărei forme a ei, în particular. Responsabilitatea (răspunderea) socială îndeplinește funcția de regulator al relațiilor sociale, de control al comportamentului oamenilor. [1, p.10]

Pentru societate este caracteristic sistemul de subordonare între oameni, determinată de existența puterii sociale și dirijarea comportamentului lor cu ajutorul normelor sociale.

Puterea este un element obligatoriu al oricărei organizații sociale.

Într-o societate organizată răspunderea este morală, politică, social-statutară și juridică.

Responsabilitatea prevăzută de legi, ca o formă specială a răspunderii sociale este definită ca răspundere juridică. [2, p.7]

Dezvoltarea, evoluția teoriei răspunderii juridice are o mare însemnătate nu doar științifică, ci, în primul rând, practică.

Teoria răspunderii juridice are menirea să scoată în evidență mai pe larg și profund natura socială a răspunderii juridice ca un tip special al răspunderii sociale. [1, p.5]

Normele juridice reglementează relațiile sociale prin influența lor asupra conștiinței și voinței oamenilor, a comportamentului lor. Societatea are posibilitatea și tot temeiul de a condamna (dezaproba) individul, pentru că el nu a conștientizat necesitatea publică (obștească), exprimată în cerințele normelor de drept (legi), deși putea și era obligat să o conștientizeze și a procedat neconform acestor norme. Necesitatea joacă rolul premizei obiective a responsabilității, premiza subiectivă constituie libertatea voinței. [1, p.16]

Responsabilitatea este o condiție obligatorie, o garanție a libertății. Libertatea, pentru a nu se transforma în anarhie și samovolnicie, este imposibilă fără responsabilitate, ambele fiind asigurate de către stat, aplicând la necesitatea și constrângerea bazată pe lege. Una dintre formele constrângerii de stat este răspunderea juridică.

Răspunderea juridică este una dintre laturile esențiale ale interacțiunii statului cu societatea civilă, este o garanție a constituționalității, legalității și ordinii de drept, a realizării drepturilor și libertăților omului și cetățeanului.

Răspunderea juridică este un institut foarte important al oricărui sistem de drept, unul din semnele esențiale ale dreptului, element indispensabil al funcționării și al eficacității lui. Din aceste motive problema răspunderii juridice ocupă unul din locu-

rile centrale în teoria generală a dreptului, dar și în ramurile științei juridice. [1, p.3]

Dreptul organizează și direcționează puterea de stat, care formează legea, ca însușire concretă a dreptului real, natural. Prin intermediul dreptului și a legii puterea este legalizată, se autoafirmă, se stabilizează și funcționează, iar prin intermediul puterii dreptul și legea se realizează, se traduce în viață.

Legea trebuie să corespundă dreptului.

Legile statului (normele juridice, dreptul pozitiv) sunt un proces al cunoașterii dreptului. [1, p.17-18]

Nu fiecare lege a statului este și drept. Izvorul legilor nu este în dreptul pozitiv, creat de stat. Dacă legile nu reflectă legitățile progresului social, ele nu pot fi considerate legi drepte.

De pe aceste poziții deosebim responsabilitatea de drept și responsabilitatea juridică (de drept pozitiv, izvorul căreia este doar voința statului, exprimată în legi, create de stat).

Responsabilitatea de drept este cea stabilită în corespundere cu cerințele dreptului natural, desăvârșit, cu idealurile și valorile lui supreme, este strâns legată cu principiile libertății, echității și egalității; este fundamentul, temelia răspunderii juridice, având punctul ei de pornire inițial, în normele constituționale.

Deosebirea dintre responsabilitatea de drept și răspunderea juridică are însemnătate practică, în primul rând pentru legiuitor, când întocmește dispozițiile legii, normele juridice concrete referitoare la tipurile și formele răspunderii juridice.

K.Marx scria: „Puterea legislativă nu crează legea, ea doar o descoperă și o formulează”. [3, p.285]

În statul de drept contemporan un loc aparte îl ocupă Constituția – puterea supremă în sfera dreptului și a legislației, aplicată direct pe tot teritoriul statului, și are menirea să realizeze puterea poporului, drepturile și libertățile omului. [1, p.19]

În multe cazuri normele legislației ramurale, care reglementează răspunderea juridică, nu corespund

pund cerințelor constituționale. Din aceste motive Curtea Constituțională, fiind sesizată, le recunoaște neconstituționale, iar judecătorii la examinarea cazurilor concrete, în lipsa normelor exprese, aplică direct Constituția.

În literatura de specialitate se arată că noțiunea de răspundere juridică nu poate fi just înțeleasă și definită, decât pornindu-se de la formele ei concrete: răspundere civilă, penală, disciplinară etc., forme care prezintă anumite particularități. [4, p.7]

Datorită acestor particularități, noțiunii răspunderii juridice i se atribuie mai multe înțelesuri. Unul din ele are semnificația că o persoană răspunde pentru îndeplinirea îndatoririlor ce decurg din rolul pe care îl are, din funcția pe care o deține în cadrul unei anumite organizări.

În alt sens răspunderea este înțeleasă ca situație în care o persoană încalcă norma juridică ce o obligă la o anumită acțiune sau inacțiune și, drept urmare, este obligată de lege să suporte o pedeapsă sau să repare paguba pricinuită. [5, p.304-305]

Examinată prin prisma teoriei generale a dreptului, a filosofiei dreptului și a sociologiei juridice, instituția răspunderii juridice reprezintă o formă a reacției negative, represivă, venită din partea societății, reprezentată de stat, față de o anumită acțiune reprobabilă, imputabilă, în pricipiu, individului.

Studii de sociologia juridică avertizează asupra faptului că deziluzionarea așteptărilor societății față de drept este legată, în special de răspundere, că dreptul nu-și poate exercita influența în societate, decât în măsura în care reușește să identifice persoana răspunzătoare și să stabilească răspunderea ei și, în sfârșit, că efectivitatea răspunderii juridice condiționează într-o măsură mai mare sau mai mică, instaurarea, reinstaurarea și supraviețuirea statului de drept. [5, p.299-300]

Pentru stabilirea răspunderii juridice sunt necesare două condiții: obiective și subiective.

În categoria condițiilor obiective sunt: a) fapta ilicită și b) legătura cauzală între fapta ilicită și rezultatul ilicit produs.

Condițiile subiective sunt de natură psihologică și constau în atitudinea psihică a persoanei față de fapta ilicită și consecințele acesteia. [5, p. 313]

Posedarea calității de subiect al răspunderii juridice este considerată drept o condiție propriu-zisă a răspunderii juridice, definită ca expresie a aptitudinii persoanei fizice de a răspunde în fața organelor jurisdicționale pentru faptele săvârșite și de a suporta consecințele juridice, pe care le presupune aplicarea constrângerii statale sub forma sancțiunii, ca aptitudinea persoanei fizice de a da socoteală în fața societății pentru faptele ilicite săvârșite. [6, p.270]

Fapta ilicită constă într-o comportare nepermisă, neîngăduită de lege, potrivit dreptului obiectiv, dar și în atingerea adusă unui drept subiectiv sau a unui interes legitim. Constituie o faptă ilicită și exercitarea abuzivă a unui drept cu intenția exclusivă de a prejudicia o altă persoană. [7, p.180]

Forma pe care o îmbracă fapta ilicită este diferită, inclusiv în funcție de gradul de pericolozitate socială pe care îl prezintă și care constă în producerea unui rău. Ea poate îmbrăca fie forma acțiunii, fie a omisiunii. Omisiunea, constând într-o abținere, angajează răspunderea autorului, chiar dacă nu provine din răutate sau intenția de a pricinui un rău, cu condiția că faptul omis trebuie a fi îndeplinit, fie în virtutea unei obligații legale, sau contractuale, sau de ordin profesional. [8, p.171]

Omisiunii i se recunoaște caracterul de faptă ilicită: a) când o faptă pozitivă este de natură să provoace altora pagube, obligând pe cel care o săvârșește să ia măsuri necesare pentru prevenirea acestora și b) când fapta omisă încalcă o obligație legală de a fi săvârșite anumite acțiuni preventive. [9, p.895]

Existența legăturii cauzale între fapta ilicită și rezultatul ilicit produs, reprezintă o condiție necesară, dar nu suficientă a răspunderii juridice.

Profesorul M.Djuvară sublinia, că a constata numai o relație între cauză și efect nu înseamnă a ridica o problemă juridică. Problema juridică este de a ști, atunci când se produce un eveniment, cui trebuie să-i atribuim consecințele juridice și cine trebuie să-și asume responsabilitatea. [10, p.171]

Despre legătura de cauzalitate între prejudiciu și fapta păgubitoare au fost elaborate mai multe teorii: teoria echivalentă condițiilor (sau teoria cauzei sine qua non); potrivit căreia orice împrejurare fără de care cauza nu ar fi fost produsă, poate fi considerată drept cauză a acesteia; teoria cauzei proxime, care prevede, că numai ultimul fapt care a făcut posibil prejudiciul este considerat drept cauză, și teoria cauzei adevărate, potrivit căreia, în prezența mai multor cauze probabile, urmează să fie reținută numai cauza care pare în mod rezonabil, cea mai decisivă pentru a putea fi calificată singura cauză a prejudiciului. [5, p.318]

În planul răspunderii juridice una dintre problemele complicate în stabilirea raportului de cauzalitate între fapta ilicită și rezultatul produs, ca efect al inacțiunii, al omisiunii este dacă poate fi cineva considerat răspunzător pentru o acțiune pe care nu a înfăptuit-o sau pe care a eludat-o.

Rolul causal al abținerii a fost susținut prin diferite teorii: „intimistă”, care a folosit construcția „acțiunii omului prin inacțiune” sau „teoria mecanicistă” care susținea că orice eveniment este determinat de un ansamblu de împrejurări, dintre care unele pozitive și altele negative, fără de care nu ar fi putut să se producă și că trebuie să se țină seama nu numai de împrejurările pozitive, ci și de împrejurările negative pentru a se stabili cauza complexă. [11, p. 8-9, 19, 21, 24-25, 36-37, 243-264]

Încălcarea legii atrage răspunderea juridică numai dacă autorul ei a acționat cu vinovăție.

Persoana poartă răspundere numai dacă fapta îi aparține, dacă este rezultatul propriei voințe, când sunt implicate în acțiune atât elementele fizice, cât și cele psihice. [5, p.320]

Juristul român M.Eliescu considera, că răspunderea se întemeiază pe imputabilitatea greșelii (culpei) care are semnificația că cel care a pricinuit paguba avea o voință luminată de rațiune care îi permitea să prevadă urmările faptei sale, să deosebească binele de rău. Greșeala (latura subiectivă a răspunderii delictuale) implică, în primul rând, un factor intelectual și apoi unul volitiv, prin urmare un proces de conștiință și apoi unul de voință. [8, p.173]

Pornindu-se de la răspunderea penală, termenul de vinovăție a fost extins asupra tuturor formelor de vinovăție, indiferent de natura acesteia și a fost interpretată ca stare subiectivă care caracterizează autorul faptei ilicite în momentul încălcării ordinii de drept, exprimând atitudinea sa psihică negativă față de interesele și valorile sociale protejate prin normele juridice.

Principiul răspunderii pentru vină este unul de bază, fundamental al răspunderii juridice. Și în teorie, și în legislație, dar și în practică sunt utilizate noțiunile de „vină” și „vinovăție”, fiind considerate sinonime, chiar identice.

Totodată, savanții care studiază îndeaproape aceste noțiuni nu doar din punct de vedere teoretic, dar și practic, găsesc că ele după volum sunt diferite, în primul rând atunci când apare problema răspunderii juridice, institutul vinei având mai multe funcții:

Din punct de vedere ideologic vina este ideea ce justifică (legitimează) constrângerea de către stat în cazurile corespunzătoare.

Vina este unul dintre elementele de bază a componenței infracțiunii (contravenției), temei, principiul răspunderii juridice și pedepsei, este un obstacol în calea tragerii la răspundere juridică în mod nediferențiat pentru orice subiect de drept ce cauzează daune. [12, p.39]

Vina este un criteriu al individualizării pedepsei, dând funcției dreptului de a pedepsi ideea de echitate și proporționalitate (potrivită cazului), punând pute-

rea de constrângere din partea statului în dependență de forma și gradul de vinovăție. [13, p.5]

Vină – element al laturii subiective a infracțiunii (delictului), **vinovăție** – starea (statutul) subiectului, vina căruia în săvârșirea infracțiunii (delictului) este probată și stabilită prin actul de aplicare a legii. [14, p.29-30]

Vină – fapta, care constituie o abatere de la ceea ce este (considerat) drept sau bun; greșeală, păcat, culpă.

Vinovat – 1) Despre oameni – care are o vină, care a săvârșit o greșeală; o faptă pedepsită de lege, o abatere de la datorie sau de la morală; culpabil, pasibil de pedeapsă. 2) Despre faptele, comportările etc., oamenilor – care sunt în afară de lege sau de bunele moravuri, care nu pot fi îngăduite, permise, nepermise.

Vinovăție – faptul de a fi vinovat; faptă comisă de cel vinovat; starea celui vinovat; culpabilitate, vină. [15, p.1162-1163]

Cercetătorii care studiază noțiunile „**vină**”, „**vinovăție**”, „**vinovat**” constată, că în actele legislative lipsește definiția „vinei” ca fundament al responsabilității sau răspunderii juridice. Și în teoria dreptului problema genezei „vinei”, conținutul ei, sunt studiate (cercetate) insuficient. Cercetătorii în domeniul teoriei delictului (infracțiunii, contravenției sau oricărei altei abateri de la norma juridică, actul normativ) și a răspunderii juridice se referă la institutul **vinei** ca element de bază al laturii subiective a componenței delictuale și ca temei, și ca unul din principiile răspunderii juridice, dar nu fac concluzii general-teoretice despre vină ca atare.

Odată cu dezvoltarea civilizației, când viața omului și libertățile persoanei au atins nivelul valorii supreme, principiul răspunderii pentru vină devine unul dintre principiile centrale al realității juridice, de aceea definirea noțiunii „vină” capătă o astfel de însemnătate.

Însă, esența „vinei” poate fi dezvăluită în toată complexitatea ei nu doar prin prisma realității juridice, ci ținându-se cont de caracteristicile ei din punct de vedere social, filosofic, psihologic.

Pentru calificarea unei fapte ca fiind ilicită este important nu doar constatarea vinei subiectului, dar și fixarea formei concrete a vinei care duce la diferențierea răspunderii juridice, cât și a tipului de răspundere (disciplinară, materială, administrativă, penală sau numai morală).

La calificarea vinovăției și răspunderii persoanei influențează nemijlocit starea psihică a subiectului delictului în momentul săvârșirii faptei ilicite.

În faza timpurie membrii societății puteau fi trași la răspundere doar la constatarea unor consecințe negative (materiale, în primul rând), indiferent dacă ei purtau sau nu vreo vină, și în ce formă. Noțiunea de „vină” în general lipsea. [14, p.3-4]

Institutede „vinei”, „vinovăției”, „răspunderii” au evoluat odată cu dezvoltarea societății, a civilizației.

Teoria „vinei”, „vinovăției” și ca rezultat a răspunderii juridice a fost pentru prima dată cercetată, studiată, elaborată în dreptul privat roman.

În Lex Aquilia (286 ani până la e.n.) a fost întreprinsă prima încercare de a introduce răspunderea pentru cauzarea daunei doar pentru acțiunile săvârșite cu vinovăție – intenționate sau din neatenție, din imprudență. [16]

Vina în formă de imprudență după gradul de gravitate era divizată în imprudență gravă (culpa lata), imprudență ușoară (culpa levis) și imprudență foarte ușoară (culpa levisima).

Răspunderea ca rezultat al culpei avea loc, dacă era încălcată norma generală, care obliga pe fiecare să se comporte în societate cu atenție și precauție, adică obligațiunea de a prevedea posibilele consecințe negative, dăunătoare ale faptelor sale, dacă cineva avea grijă de interesele altora mai puțin decât era obligat să o facă. [17]

Prin noțiunea de culpa lata – imprudență gravă, se înțelege o lipsă de precauție minimală, dictată de cele mai elementare reguli de conviețuire, de trai în comun, prin care se manifestă o iresponsabilitate și indiferență izbitoare, uimitoare față de interesele altor persoane.

Imprudența ușoară (culpa levis in abstractio) este forma vinovăției pe criteriu abstract, de distragere, stabilit de juriști. Era constatată atunci, când nu se manifestata grija potrivită, inerentă, proprie unui stăpân de bună credință. [18]

Întâmplarea, accidentul, excludea vinovăția (cazuz). Pentru accident nu răspundea nimeni, iar pierderile materiale erau suportate de proprietarul bunurilor, conform principiului „cazuz sentit dominus,, – accidentul lovește, păgubește stăpânul. [19]

Formele de vinovăție descrise demonstrează că în dreptul roman vina avea anume fundamentul psihologic al răspunderii, determinând gradul ei. [18]

Criteriul subiectiv al răspunderii presupunea atitudinea psihologică a debitorului față de evenimentul nedorit pentru creditor: dăunarea premeditată (dolus) sau imprudență. [20]

În dreptul roman subiectele colective (asociațiile de cetățeni) duceau de sine stătător răspunderea juridică materială, patrimonială. [21]

Pe parcursul istoriei ulterioare conceptul despre vină, vinovăție și răspundere, deși mereu studiat și dezbătut, nu a suferit schimbări esențiale.

În dreptul sovietic de asemenea a lipsit definiția noțiunii vinii. Unii savanți pledau pentru excluderea institutului vinii, ca temei pentru răspundere, care urma să fie înlocuită cu măsuri de protecție socială. [22]

Alții considerau că principiul răspunderii poate fi realizat doar dacă există vina subiectului, deoarece imputarea obiectivă a fost străină dreptului sovietic. [23]

Nazarenco G.V. susține, că aprecieri atât de contradictorii, opuse, se făceau din cauza inexistenței

definiției vinii, clare, susținute de colectivitățile de juriști. [24]

Istoria evoluției principiului vinii demonstrează un proces pe parcursul căruia vina, vinovăția ca fundament de răspundere juridică se deplasează din sfera semnelor (criteriilor) materiale ale delictului în sfera bazei (criteriilor, principiilor) subiective.

Atitudinii psihice a individului în raport cu acțiunile social periculoase i se atribuie tot mai multă însemnătate, atunci când apare problema răspunderii, responsabilității în general. [14, p.14]

De pe aceste poziții, în diferite perioade a evoluției doctrinei filosofice, religioase, psihologice, referitoare la institutul (conceptul) vinii, vinovăției, problema a fost examinată de diferite discipline și metodologii, dându-se diferite înțelegeri și nuanțe.

Conform dicționarului filosofic „vina (vinovăția)” este ceea ce merită reproș, învinuire. Condamnând omul, lui i se impută un comportament incorect, deși a putut să se comporte altfel și să decidă just, drept. [25]

V.I.Dali în dicționarul său interpretativ determină vina, vinovăția în două aspecte: ca începutul, pricina, izvorul, prilejul, pretextul și ca contravenție, infracțiune, păcat, orice faptă interzisă, condamnată. [26]

Datorită interpretării date de V.I.Dali, cercetătorul A.M. Hujin concluzionează, că prin noțiunea „vină” este înțeleasă, în primul rând, atitudinea internă, intimă a individului față de fapta săvârșită și, în al doilea rând, aprecierea din exterior exprimată prin condamnarea faptei de către societate. [27]

Odată cu perpetuarea creștinismului, ce formează înțelegerea metafizică a vinii, omul este recunoscut vinovat nu doar datorită imperfecțiunii sale și în legătură cu aceasta incapacității de a-și face datoria până la capăt, dar și în legătură cu tot ce se întâmplă în jurul lui; vina se asociază cu ideea naturii omului, deteriorată de păcatul cel dintâi (primogenitură). [28]

Aflând despre căderea în păcat a lui Adam și Eva, Dumnezeu l-a întrebat pe Adam: „Ai mâncat tu fructe de pe pomul de pe care Eu ți-am interzis să mănânci?” Adam i-a răspuns: „Soția pe care Tu mi-ai dat-o, ea mi-a dat fructul și eu l-am mâncat”. În așa mod Adam a plasat responsabilitatea pentru vină de la sine la Eva și chiar la Dumnezeu, care i-a dat soție, fapt care l-a mâniat pe Dumnezeu și i-a sancționat pe ambii, considerându-i vinovați pentru păcatul săvârșit. [29]

Anume punerea divină a vinii pe Adam și Eva a servit cauza condamnării omenirii pentru faptele sale. Conceptul despre natura plină de păcate a existenței omului a fost unul fundamental în istoria gândirii filosofice a primului mileniu. [27]

Acest concept avea la bază imputarea obiectivă a vinii individului, datorită păcatului cel dintâi, a căderii omului în păcat.

În continuare cercetătorii în acest domeniu au pus la îndoială natura obiectivă a vinii (vinovat fără a fi săvârșit ceva nedemn), opunând teoria subiectivă a vinii ca o tendință doctrinală a dualismului. [27]

Dualismul vinii (vinovăției) capătă conturul perioadei contemporane datorită conceptelor filosofice ale gânditorilor germani I.Kant și G.Hegel.

„Când omul săvârșește o infracțiune, - scrie I.Kant, - vina îi revine în întregime lui, deoarece, deși persistă toate condițiile empirice a faptei, rațiunea a fost pe deplin liberă”. În opera sa el demonstrează, că pe de o parte omul e o ființă a lumii materiale, iar pe de altă parte e o ființă suprasensibilă, morală. [30]

G.Hegel delimitează manifestarea internă a vinii, exprimată în intenția volitivă a persoanei și înțelegerea (aprecierea) externă a vinii ca părere (opinie) despre fapta omului manifestată ca rezultat al principiilor lui morale.

În concepția despre vină (vinovăție) Hegel pornește de la prioritatea statului etic față de subiectul moral. [31]

Doctrina marxistă a respins categoric concepția despre tezele filosofico-religioase și idealiste în problema vinii. Fridrich Engels în lucrarea sa „Anti-During” a numit această concepție nefirească, denaturată. [32]

Doctrina materialistă despre esența vinii și-a găsit în continuare dezvoltare în dreptul sovietic.

Dualismul esenței vinii (vina ca atitudine psihică a individului către fapta sa și vina ca apreciere externă din partea societății) a fost formată pe parcursul unei perioade îndelungate. În prezent acest concept rămâne pentru savanți unul destul de actual, dezbătut, studiat de pe mai multe poziții – morale, religioase, juridice. Cu toate acestea, nu există o interpretare univocă a termenului „vină” de pe poziții psihologice, cât și o înțelegere unică a acestui fenomen.

Vina ca element de bază a institutului responsabilității în coraport cu individul este de două tipuri: internă și externă. Internă este când persoana se consideră ea însăși vinovată pentru acțiunile (sau inacțiunile) sale, datorită atitudinii sale psihice, subiective față de cele întâmplate, iar externă – când persoana este declarată vinovată pentru acțiunile, comportamentul său de către organele abilitate sau de societate.

În majoritatea cazurilor vinovăția este determinată de ambii factori – interni și externi. Dar sunt destule situații când persoana nu-și recunoaște vina pentru cele imputate, fiind determinată din afară și, invers – din afară nu o consideră nimeni vinovată, ea nu a încălcat nicio normă de drept, dar se consideră vinovată de cele întâmplate și se căiește.

Dinamismul relațiilor sociale descoperă noi și noi forme de activitate, care, la rândul lor, generează și noi terenuri pentru acțiuni păguboase. Asistența științifică, legislativă, dar și practică, în ceea ce privește responsabilitatea, întârzie. Astfel dreptul nu-și onorează una dintre funcțiile de bază.

Știința juridică în acest sens are restanțe serioase și este obligată să le lichideze. Sunt prea grave

consecințele atât pentru cetățean, cât și pentru societate neonorarea acestor obligațiuni: lipsa definiției complexe a noțiunii „vină”, cu descrierea tuturor formelor ei, a gradului și a tipului de răspundere, inclusiv a răspunderii persoanelor juridice, a subiecților colectivi de drept, a statului, ale persoanelor cu funcții de răspundere.

Conform teoriei generale a dreptului, fiecare normă juridică conține trei elemente: dispoziție, ipoteză și sancțiune, chiar dacă în multe dintre ele ipoteza și, mai cu seamă, sancțiunea nu sunt indicate expres (a se vedea normele constituționale). Aceste elemente se prezumă sau se conțin în alte legi. Dacă norma juridică care reglementează o anumită relație socială, indică un anumit comportament, nu se respectă, se încalcă, indiferent de circumstanțe, această încălcare va fi sancționată.

În realitate însă, de cele mai multe ori acest lucru nu se întâmplă. În mai multe legi adoptate de Parlament, spre sfârșitul textului legii, găsim articole care declară, că cei ce nu vor respecta, vor încălca prevederile legii, vor fi trași la răspundere în conformitate cu legislația în vigoare, fără a fi indicată care anume legislație.

Iar, adesea, în sistemul legislativ al Republicii Moldov răspunderea juridică pentru astfel de delikte lipsește. De aceea, în practică, în lipsa prevederilor legale concrete: cum poate fi pedepsit făptașul, care organ va aplica pedeapsa, care este mecanismul de aplicare, cât și alte norme procedurale, sau norme cu privire la răspundere sunt pur declarative, iar cei vinovați rămân nepedepsiți. În aceste împrejurări aplicarea analogiei nu se admite.

Instituția vinii, vinovăției și, drept urmare, a responsabilității (răspunderii juridice) merită și trebuie să fie cercetată în toată complexitatea sa la nivel teoretic, de către specialiștii în domeniu, în primul rând de institutul de cercetări juridice, reieșind din realitățile juridice, ținându-se cont de jurisprudența

națională, dar și internațională, de necesitățile societății, ale omului.

Fiind studiat din punct de vedere teoretic (deși încă insuficient, dacă nu avem o definiție a vinii cât de cât cuprinzătoare), institutul vinii (vinovăției) nu este pe deplin încorporat în teoria generală a dreptului, din care motiv în practică sunt spații juridice când este înlăturată răspunderea juridică, când există răspundere juridică fără vinovăție, când anumiți subiecți de drept, deși vinovați în anumite forme pentru acțiunile sau inacțiunile sale (omisiunile), rămân nepedepsiți, deși, conform criteriilor vinii, ei se fac responsabili pentru consecințele negative și trebuie trași la răspundere juridică.

O categorie a acestor subiecți de drept sunt persoanele juridice, autoritățile publice, inclusiv statul.

Răspunderea acestei categorii de subiecți de drept își are specificul său dictat de diferite concepții referitoare la natura persoanei juridice ca subiect colectiv al dreptului. Din aceste motive atât persoana juridică, cât și membrii subiectului colectiv, deși deciziile și acțiunile lor au consecințe păguboase, social periculoase, adesea rămân nepedepsiți. Și aceasta are loc din motiv că nu toate formele de vină sunt înglobate în conceptul de drept (iar răspunderea este un element important al dreptului), cu atât mai mult nu sunt fixate în legi și alte acte normative.

Statutul persoanei juridice este una din formele de exprimare exterioară a caracterului organizat al unui subiect colectiv.

Subiectul de drept colectiv reprezintă grupe organizate, răslețe, autonome administrativ (autoadministrate): organizații, partide politice; dar și statul în întregime, organizațiile teritorial-administrative, structuri statale și municipale, colective de muncă, organizații religioase, care nu au statut de persoană juridică. Deci, este o noțiune mai largă decât persoana juridică. [33]

Persoana juridică este o formă colectivă deosebită, ce dispune de propria voință, în care se unesc

persoane aparte pentru atingerea scopurilor comune și satisfacerea intereselor comune.

Conform teoriei personificării, persoana juridică este o ficție, nu are corp fizic, conștiință și voință, este gândită de om și există doar în imaginea omului, nu poate să acționeze de la sine; acțiunile din numele ei le săvârșesc cei care o reprezintă, conducătorii, alte persoane cu funcții de răspundere, membrii ei; persoanele juridice sunt create de către stat, care determină formele de organizare și responsabilitățile. [34]

Recunoscând, că vina persoanei juridice derivă de la vina reprezentanților ei, cercetătorii nu au ajuns la concluzia, care, din teoriile concepției vinii, psihologice sau de apreciere (evaluare), trebuie aplicată persoanei juridice.

Concepția subiectivă (psihologică): dacă este vina persoanei fizice în forma de atitudine psihică față de fapta, de acțiunea sa, atunci se poate vorbi și despre vina persoanei juridice, care o reprezintă. Comportamentul cu vinovăție a lucrătorului organizației la îndeplinirea funcțiilor sale de serviciu urmează a fi privit ca vina organizației în întregime. [35]

Concepția vinii obiectiv-juridice constă în neaplicarea de către persoana juridică a posibilelor decizii (acțiuni) de lichidare și de neadmitere a rezultatelor negative a acțiunilor sale, dictate de circumstanțele unei situații concrete. Conform acestei concepții, pentru a scoate în evidență vina persoanei juridice, trebuie de comparat cum s-a comportat în realitate persoana fizică (membră a persoanei juridice) cu ceea cum trebuia să procedeze în situația creată, să se constate, dacă au fost întreprinse toate acțiunile de către persoana cu funcții de răspundere pentru a preîntâmpina încălcarea legii de către persoana juridică.

Deci, vina persoanei juridice este incompatibilă cu imputarea subiectivă. Ea există doar ca o categorie estimativă (de apreciere), stabilită prin criteriile stabilite de legislator. [36]

Ca urmare a imperfecțiunii normei despre vina persoanelor juridice, judecătorii sunt nevoite să admită imputarea obiectivă, examinând doar condițional problema vinii persoanei juridice, limitându-se la analiza circumstanțelor de fapt a contravenției (delictului). [37, p.206]

Concepția subiectiv-obiectivă este o îmbinare a primelor două criterii, ca variantă de compromis: vina organizației este privită ca atitudinea subiectiv-psihologică a colectivului, a administrației persoanei juridice față de contravenție (delict) și aprecierea de către persoanele cu funcții de răspundere statală a contravenției, pentru care persoana juridică trebuie să ducă răspundere. [38]

Statul și alte formațiuni publice sunt considerate persoane juridice.

Elaborarea concepției unice în ceea ce privește vina persoanei juridice, pentru a fi trasă la răspundere juridică pentru încălcarea legislației, este actuală atât pentru teoria generală, cât și pentru științele ramurale. [14]

Dacă dreptul civil prevede și răspunderea juridică fără culpă (o temă discutabilă de către savanți), în dreptul public o astfel de răspundere este exclusă, deoarece este vorba despre principiul răspunderii numai pentru faptele săvârșite cu vinovăție.

Cu ajutorul dreptului public statul realizează și protejează acele principii, valori, piloni de bază fără de care este imposibilă dezvoltarea economiei și culturii, integritatea și stabilitatea statului.

În statul de drept scopul general al răspunderii juridice este de a proteja ordinea constituțională, chemată să apere în egală măsură atât interesele publice, cât și cele private, deoarece un delict în dreptul public atinge interesele societății în întregime, concomitent încălcând și anumite drepturi ale unor persoane concrete.

Datorită pericolului sporit, răspunderea juridică în dreptul public urmărește și scopul corespunzător al pedepsei. [14]

Legislația Republicii Moldova, în ceea ce privește, responsabilitate sau răspundere în mare parte este conformă principiilor general recunoscute cu privire la răspunderea juridică. La bază este practica existentă, în primul rând, a instanțelor de judecată, a organelor de ocrotire a normelor de drept, dar și a altor autorități publice, structuri statale, care au obligațiunea să protejeze normele de drept, drepturile și libertățile omului și să aplice legea în caz de necesitate, sancționându-i pe cei vinovați. Vina, de regulă, este condiția de bază pentru a-l trage pe individ la răspundere pentru comiterea unei fapte ilicite (vezi art.20 Cod Civil). Spunem, de regulă, pentru că și în legislația moldovenească sunt prevăzute situații, când individul poate fi tras la răspundere fără a se face vinovat (conform conceptului vinii), dar și netrași la răspundere, deși sunt autorii acțiunilor ce au consecințe negative. [55]

Codul Penal (art.17, 18, 21, 22) [57], Codul Civil (art.1998, 2006 ș.a.) [56], Codul Fiscal (cap.13) [58], Codul Contravențional (art.14, 17 ș.a.) [59], dar și alte legi ramurale de rând cu tragerea la răspundere juridică a persoanelor fizice, inclusiv a persoanelor cu funcții de răspundere, prevăd și tragerea la răspundere a persoanelor juridice, cu excepția autorităților publice (a se vedea alin.5, art.1404 Cod Civil și art.17 Cod Contravențional).

Autoritățile publice, structurile statale sunt subiecți de drept. Și statul este subiect de drept. Ca și oricare alte categorii de subiecți de drept, statul, autoritățile publice, structurile statale au nu doar funcții, atribuții și împuterniciri, nu doar drepturi, dar și obligațiuni, și astfel se fac responsabili pentru modul de executare, realizare a drepturilor și obligațiilor. Într-un stat de drept responsabilitatea, răspunderea, inclusiv răspunderea juridică, este o categorie juridică universală care se aplică indiferent de statutul subiectului de drept. Această constatare este o realitate juridică. Drept exemplu poate servi locul institutului responsabilității (răspunderii juri-

dice) în sistemul de drept al statelor democratice, în calitate de componentă indispensabilă în procesul de realizare, aplicare a dreptului la general, dar și în cazuri concrete.

Pentru țările în curs de dezvoltare, de tranziție de la vechiul sistem totalitar la unul nou, democratic, teoria generală a dreptului la acest capitol (teoria vinii, teoria răspunderii juridice) deși, în linii mari, elaborează concepte, doctrine juridice corespunzătoare standardelor internaționale, este în întârziere în raport cu dinamismul vieții social-politice, economice, juridice și de alt ordin. Aceste concepte, doctrine în legile statului, în alte acte normative rămân declarative, fără concretizări, fără mecanisme de realizare, fapt care în situații concrete cei ce nu-și onorează obligațiunile în mod corespunzător nu sunt trași la răspundere.

În Constituția Republicii Moldova este indicat în numeroase articole, că statul practic în toate domeniile vieții sociale are obligațiuni concrete, exprimate prin sintagme formulate la cel mai general mod: statul „proclamă”, „asigură”, „promovează”, „protejează”, „se obligă”, „garantează”, „ocrotește”, „facilitează” ș.a.

În nici o normă constituțională nu este specificat (însuși termenul este lipsă) că statul duce răspundere, inclusiv juridică, pentru acțiunile sau inacțiunile sale, nemaivorbind despre mecanismul de tragere la răspundere (anume cine concret va răspunde, în ce mod, și cine va aplica pedeapsa).

Statul ca un tot întreg și autoritățile publice, structurile statale ca părți componente, în activitatea lor, se conduc de legi, acte normative, deci activează în câmpul juridic, iar rezultatele activității lor de asemenea au consecințe juridice, și dacă aceste consecințe sunt negative, autorii rezultatelor trebuie să răspundă, ceea ce adesea nu se întâmplă.

Lipsa de răspundere, des repetată, devine normă, care-i determină pe funcționarii publici, inclusiv conducerea de vârf a statului, să nu țină cont de ceea ce fac și cum fac.

Fiind studiat ca fenomen juridic, specialiștii în domeniu au constatat că iresponsabilitatea statului, a autorităților publice, a structurilor statale, a funcționarilor publici este o consecință a reglementărilor juridice insuficiente sau chiar a lipsei acestor reglementări, atât în interiorul unei autorități publice aparte, cât și la nivel de interacțiune (colaborare, subordonare și responsabilitate) între aceste structuri statale.

În ultima perioadă cercetătorii din mai multe state, care studiază acest fenomen ajung la concluzia, că și acești subiecți de drept trebuie să ducă răspundere juridică pentru acțiunile sau inacțiunile lor.

Deoarece responsabilitatea derivă din prevederile Constituției, dar și a altor legi cu reglementări instituționale prevăzute de normele constituționale, acestui tip de răspundere i s-a atribuit denumirea de responsabilitate (răspundere) constituțională sau răspundere constituțional-juridică.

Dreptul, datorită funcțiilor sale universale, are mai multe accepțiuni. Dar, oricare ar fi ele, elementul de responsabilitate, răspundere este constant și indisolubil legat de funcțiile dreptului, în caz contrar el și-ar pierde rolul său de organizator și regulator în relațiile sociale.

Răspunderea juridică este o latură specială a responsabilității, a răspunderii individului, bazată pe norme mai generale, dar și exprese, în dependență de ramura de drept, de categoria subiecților de drept, de tipul de răspundere, de forma de vinovăție. Iar vina, vinovăția este factorul de bază (cu unele excepții) pentru răspunderea juridică. Dacă la nivel de persoane fizice atât teoria, cât și procesul legislativ, dar și practica nu întâlnesc probleme în ceea ce privește constatarea vinovăției, formele vinii și, ca urmare, sancțiunile, aceste probleme sunt în discuție referitor la stabilirea vinovăției și, ca urmare a răspunderii juridice a persoanelor juridice, a subiecților colective de drept.

Mai nou, specialiștii în domeniu studiază îndeaproape aspectele răspunderii juridice a categoriei subiecților de drept: autoritățile publice, structurile statale, statul în întregime.

De rând cu alte forme, tipuri de delict, specialiștii deosebesc delictul juridico-constituțional, care prevede, pe lângă textul Constituției, răspunderea juridică conținută în alte Coduri și legi.

„Subiecte ale delictelor constituționale și răspunderii constituționale sunt: Federația Rusă, subiectele FR, organele de stat și municipale ale autorităților publice, deputații, judecătorii, persoanele cu funcții de răspundere ale organelor puterii de stat, partidele politice și alte asociații ale oamenilor, persoanele juridice ș.a.”

Dreptul constituțional actualmente încă nu a decis în mod univoc, dacă temei pentru răspunderea constituțională poate fi doar pentru acțiunile săvârșite cu vinovăție. Poate avea loc răspundere fără vină în situațiile acordului de neîncredere Guvernului, dizolvarea înainte de termen a Parlamentului, revocarea deputatului inactiv, anularea unui act normativ neconstituțional? [14]

După părerea unora, subiecții de drept în situațiile de mai sus pot răspunde fără vină doar în cazuri special prevăzute de lege. [39]

N.V.Vitruț propune următoarea soluție: răspunderea constituțională îndeplinește două funcții: 1) de restabilire și compensare (nu este necesară stabilirea vinii – ca și în unele cazuri prevăzute de dreptul civil), și 2) de amendare și reprimare (pedepsire), care poate avea loc doar cu constatarea obligatorie a vinii. [1]

În dreptul constituțional este fixat mai des nu principiul prezumției nevinovăției, ci, din contra, cel al prezumției vinovăției contravenientului, ce se explică, în primul rând, prin faptul numărului mare de subiecte colective ale organelor statale, ce adoptă acte, în care este prevăzută și răspunderea juridică, inclusiv cea constituțională pentru delictele

constituționale. Este aplicată interpretarea obiectivă (de apreciere) a vinii subiectelor colective. Vina subiectelor colective este interpretată ca „neaplicarea de către subiectul colectiv al tuturor acțiunilor dependente de el, inclusiv neutilizarea drepturilor și împuternicirilor oferite pentru respectarea normelor juridico-constituționale și nerealizarea obligațiilor încredințate, pentru încălcarea cărora este prevăzută răspunderea juridică constituțională”.

La această concluzie a ajuns doctorul în științe juridice Kurmanov M.M., care a determinat vina organului legislativ ca neîndeplinirea de către acest organ a tuturor măsurilor dependente de el pentru executarea împuternicirilor lui. [40]

Constituția Republicii Moldova prevede cerințele față de funcționarii publici (art.56) și ai administrației publice centrale (art.107) de a răspunde pentru modul de îndeplinire a obligațiilor ce le revin.

Codul deontologic și jurământul depus, de asemenea, îi face responsabili de activitatea lor.

În practica statului de drept răspunderea constituie un principiu fundamental pentru activitatea puterii publice, care cuprinde de rând cu altele și:

- un complex de norme juridice și cerințe, care stabilesc răspunderea subiecților puterii pentru calitatea politicii promovate, deciziile luate și comportament;

- posibilitatea societății de a preveni lipsa de răspundere și responsabilitate a arbitrarului și a fărâdelegii din comportamentul și activitatea puterii. [41]

Răspunderea puterii publice în dreptul public înglobează în sine trei elemente principale:

- răspunderea statului;
- răspunderea autorităților publice;
- răspunderea funcționarilor publici. [42]

Răspunderea statului este o necesitate dictată de etapa de dezvoltare a societății, determinată de scopul general de edificare a statului de drept, este o exigență a timpului, deoarece concomitent cu recunoașterea valorilor general umane în societate

atestăm o pronunțată creștere a numărului delictelor (abaterilor) admise (comise) de către stat, de către organele acestuia și de către funcționarii publici. Mai mult ca atât, în ultimii ani, asemenea fenomene precum nihilismul și idealismul juridic, lezarea gravă a drepturilor și libertăților omului, tergiversarea soluționării diferitor probleme, lipsa reacției la apelurile și sesizările cetățenilor, substituirea legalității cu oportunitatea politică, luarea de mită și corupția din aparatul de stat, lipsa de răspundere în toate structurile de stat au înregistrat dimensiuni catastrofale. Destul de frecventă este și adoptarea sau emiterarea unor acte legislative și normative ce contravin Constituției. [43]

Cercetătorii au constatat că, la toate nivelurile de organizare și funcționare a puterii sunt dezechilibrate principalele elemente – drepturile, obligațiile și răspunderea.

Drepturile de obicei sunt concentrate la cele mai înalte niveluri, obligațiile la alte niveluri, iar răspunderea puterii de regulă nu este clar determinată. [44]

Caracterul declarativ al dispozițiilor normative care stabilesc răspunderea pentru funcționarii statului, de fapt, nu se aplică în practică, fiind grav afectat principiul inevitabilității răspunderii juridice pentru încălcarea legii, care evident trebuie să se răsfrângă și asupra statului. [45]

Temeiul de facto al răspunderii juridice a statului îl constituie delictul, adică fapta antisocială (social-periculoasă) comisă de către stat, organele publice și de către demnitarii de stat (funcționarii publici), fiind sancționată de norma juridică.

Răspunderea juridică a statului poate fi doar de natură internațională, constituțională și civilă (patrimonială).

Subiecți ai răspunderii disciplinare, materiale, administrative și penale pentru delictele constituționale pot fi doar subiecții individuali, adică funcționarii publici. [46]

Acest tip de responsabilitate a statului și a funcționarilor săi este dezbătut de teoreticieni și-i argumentat în literatura științifică, ca o necesitate dictată de schimbările relațiilor sociale ce au loc în societate datorită democratizării acesteia, edificării statului de drept, principiilor supremației legii, egalității tuturor în fața legii, echității sociale, dar și de constituire a mai multor subiecte de drept responsabile de realizarea, executarea legilor, bazate pe principiile constituționale.

Punctele de vedere ale teoreticienilor referitoare la esența responsabilității constituțional-juridice sunt în discordanță.

Totuși, ca regulă, sunt recunoscute două aspecte ale acestui tip de responsabilitate: pozitivă și negativă.

Responsabilitatea pozitivă este caracteristică pentru toți subiecții raporturilor constituțional-juridice – ca atitudine responsabilă a subiecților față de obligațiunile lor constituționale, îndeplinirea lor stăruitoare, conștiincioasă și efectivă, și are loc în afara mecanismelor juridice. [47]

Al doilea aspect – responsabilitatea negativă (retrospectivă), ține de aplicarea măsurilor speciale de influență și rezultă din comportamentul necuvenit al subiecților relațiilor constituțional-juridice, ca o abateră de la norma constituțională, activitatea cărora fiind apreciată ca negativă cu limitarea sau privarea anumitor drepturi sau interese politice, juridice sau de alt ordin. Este calificată ca răspundere juridică, iar sancțiunile sunt aplicate de către stat conform legii. Acest aspect include și alte tipuri de răspundere juridică: parlamentară, guvernamentală, ministerială, departamentală.

Responsabilitatea constituțional-juridică prevede obligațiunea subiectului raporturilor constituționale de a răspunde pentru necorespunderea comportamentului său conform normelor juridice, de care este obligat să se conducă. Subiecți ai acestui tip de răspundere sunt atât personale fizice, cât și organizațiile colective.

Institutul responsabilității constituțional-juridice are mai multe funcții de restabilire, de organizare și stimulare, preventiv-educativă, dar, desigur, și cea de reprimare, de pedepsire.

Scopul activității de constrângere este atins datorită influenței politice, morale, organizaționale și materiale asupra subiectului relațiilor constituțional-juridice.

Nu este clar indicat în Constituție și în alte legi doar prevederea răspunderii constituțional-juridice, ci și instanța jurisdicțională care va aplica sancțiunile.

Actualmente norme expres în acest sens, în majoritatea cazurilor, în actele normative nu sunt fixate, din care motive institutul responsabilității nu funcționează, subiecții de drept rămânând nepedepsiți.

În literatura juridică din Federația Rusă, de exemplu, se discută despre necesitatea unei legi speciale cu privire la răspunderea constituțional-juridică.

Acest tip de răspundere reprezintă, în primul rând, responsabilitatea puterii, inclusiv pentru nivelul de constituționalitate și legalitate în activitatea de creare a legilor și de aplicare a lor de către structurile statale și de către persoanele cu funcții de răspundere, și, deci, să asigure eficacitatea socială înaltă a funcționării puterii. Este important ca volumul împuternicirilor și a obligațiunilor să fie proporțional în echilibru cu volumul responsabilității. Nivelul puterii trebuie să corespundă nivelului responsabilității.

Dreptul constituțional reglementează și relațiile politice. De aceea responsabilitatea constituțional-juridică are conținut și caracter politic. Ea este însoțită de prevenirea consecințelor politice nefavorabile pentru subiectul care a avut un comportament neadecvat în sfera constituțional-juridică. [48]

Obiectivul răspunderii constituționale este văzut în ocrotirea și protecția Constituției și a raporturilor juridice constituționale, în asigurarea respectării principiilor constituționale, în crearea unui

mecanism eficient, care să asigure de către stat îndeplinirea obligațiilor sale fundamentale ce țin de recunoașterea, de respectarea și protejarea drepturilor și libertăților, necesare pentru o viață decentă și dezvoltarea armonioasă a persoanei. [49]

Această instituție juridică stabilește un sistem de garanții reale împotriva concentrării întregii puteri de stat, în cadrul uneia dintre ramurile ei sau în mâinile unei persoane cu înalte funcții de răspundere din sistemul politic. Esența răspunderii constituționale constă în survenirea consecințelor juridice în cazurile de afectare a echilibrului puterii și respectiv sancționarea celor vinovați. [50]

Răspunderea constituțională are menirea de a forma și a consolida comportamentul legal al înalților funcționari publici, de a reglementa activitatea lor și a statului în ansamblu. [51]

Realizarea cu succes a instituției răspunderii constituționale depinde în mare măsură de felul cum își desfășoară activitatea Curtea Constituțională, ca garant al respectării Constituției, care la rândul ei nu răspunde în fața nimănui, adoptând unele hotărâri percepute de societate ca neconstituționale, nedrepte, nefirești.

Responsabilitatea, răspunderea juridică este un principiu fundamental al dreptului.

De rând cu responsabilitatea ministerială, a executivului în întregime, se impune imperios inevitabilitatea răspunderii parlamentare.

Conturarea dreptului parlamentar, ca ramură distinctă de drept, necesită fundamentarea instituției răspunderii parlamentare ca formă de sine stătătoare de răspundere ramurală, care cuprinde în sine două tipuri de răspundere:

- răspundere parlamentară, ca fiind una colectivă;
- răspunderea parlamentarului (a deputatului, ca o răspundere individuală). [52]

Parlamentul trebuie să-și asume responsabilitatea, în ceea ce privește modul în care îndeplinește mandatul primit, în fața alegătorului, în limitele

constituționale. Se naște astfel ideea de răspundere a Parlamentului prin prisma formelor de răspundere socială. [42]

Sub aspect juridic mandatul parlamentar reprezintă o funcție publică. [53]

Instituția răspunderii parlamentare este insuficient cercetată și, la fel ca răspunderea ministerială, este reglementată la general, vag, din care motive normele generale, fără mecanisme, nu se aplică, iar cei ce le încalcă rămân nepedepsiți.

Parlamentul în întregime, dar și deputații în parte, nu răspund de adoptarea actelor legislative ce prejudiciază cetățenii; având statut de funcționari cu demnitate publică, funcționari cu înalte funcții de răspundere, ei, spre deosebire de multe alte categorii de funcționari cu statut asemănător, nu depun jurământul de credință în momentul investirii în funcție. În consecință deputații rămân în afara legii, nu-și asumă nicio răspundere.

„Persoana vătămată într-un drept al său de o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri este îndreptățită să obțină recunoașterea dreptului pretins, anularea actului și repararea pagubei”. (*Constituția RM art.53 alin.1*). [54]

În Constituție, însă, lipsește norma care ar obliga statul de a răspunde patrimonial pentru prejudicierea cetățenilor, prin acte legislative adoptate de Parlament. [43]

În Republica Moldova în anul 2014 a avut loc un caz ieșit din comun – „furtul miliardului”, cu un răsunet departe de hotarele țării. Imensitatea faptei este determinată nu de infracțiunea ca atare, nici de suma furată (deși, pentru Republica Moldova, pentru economia țării această sumă este în proporții excepțional de mari, iar consecințele se vor resimiți o perioadă îndelungată), dar de felul cum a fost săvârșită această crimă și de către cine. Cel mai important lucru a fost lipsa unei reacții din partea guvernării asupra acestui fenomen. Au trecut mai mult de 5 ani, iar organele

competente au doar intenție să se ocupe de investigația cazului. Ceea ce a fost întreprins până acum este doar selectiv, nesistemic, din care motiv nu este cunoscută în detalii nici partea obiectivă a infracțiunii, nici făptașii ei, dar nici beneficiarii.

Nimeni în Republica Moldova nu are dubii în ceea ce privește calificarea dispariției banilor – pe cale infracțională. Cazul trebuia să fie urmărit penal, iar vinovații - depistați, trași la răspundere penală, condamnați, urmând a le fi confiscate averile, iar banii furati să fie recuperați. Anume așa mod trebuia de reacționat. Însă, „furtul miliardului” a fost transformat de către guvernare în datorie publică, care urmează să fie rambursată din buget, adică de către toți contribuabilii, de către popor. Acesta este un gen de impozit sau taxă nemaîntâlnită în politica sau legislația fiscală a vreunui stat.

Da, cetățenii unui stat pot, iar în anumite situații chiar sunt obligați să participe financiar la soluționarea unor situații dificile. Dar din punctul de vedere al legislației în vigoare, a teoriei vinii, răspunderii juridice, a teoriei generale a dreptului, în cazul infracțiunii răspund făptașii.

Dar dacă infractorii nu pot fi depistați (sau nu se dorește a fi identificați), să răspundă cei care au creat premise, au contribuit fie direct, fie indirect, prin nepăsare, neglijență, indiferență, nu și-au onorat obligațiunile statutare, inclusiv organele de control, de supraveghere, de urmărire penală. Să răspundă cu toată averea lor, pentru că persoanele cu funcții de răspundere, de demnitate publică au adoptat legi și alte acte normative cu anumite neajunsuri, din neglijență sau poate chiar intenționat, care au permis să se treacă peste ele sau au fost interpretate tendențios. Parlamentarii au ales sau au numit în sistemul bancar, în fruntea organelor de drept și judiciare, a altor organe de control, persoane nepregătite, care au dat dovadă de iresponsabilitate și neglijență. Acțiunile sau inacțiunile, omisiunile fiecăruia dintre aceste categorii de demnitari

săvârșite cu vinovăție în cumul și sunt cauza acestei infracțiuni cu astfel de consecințe. Și ei, fiind identificați, nemijlocit vinovați, trebuie să răspundă juridic, conform formei de vinovăție corespunzător constatată.

Acest lucru trebuie să-l fi făcut statul. Statul nu a întreprins nimic în acest sens, pentru că chiar statul cu toate structurile sale a permis, a contribuit la acest furt și se face responsabil de cele întâmplate. Este vina lui.

Dar ce vină are poporul, care trebuie să întoarcă miliardul? Poate doar că a ales o astfel de guvernare. Iar guvernarea l-a copiat pe Adam, cel care a mâncat fructul interzis, iar de acest păcat l-a învinuit pe Dumnezeu, că El i-a dat așa o soție, care l-a împins la acel păcat. Guvernarea la fel a decis: ne-ați ales pe noi, ne-ați încredințat treburile statului, asta-i vina voastră, fiți buni și plătiți.

Banca Națională a acordat, sub garanția Guvernului, credite băncilor: Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, pentru ca ele să poată achita deponenților, evitându-se în acest mod revolta în masă.

Are vreo vină Guvernul că aceste bănci, datorită furtului miliardului, au falimentat? Care este forma de vinovăție: acțiuni directe (abuzuri) sau inacțiuni, omisiuni, neglijență și care este nivelul de responsabilitate (politică, morală), sau chiar răspundere juridică (materială, disciplinară, administrativă sau penală)?

Ce înseamnă expresia „sub garanția Guvernului”? Prin ce forme este (trebuie să fie) asigurată această garanție?

Logic și legal guvernarea trebuie să întreprindă toate măsurile pentru a recupera miliardul furat și să-i tragă la răspundere pe cei vinovați. Dacă nu este în stare, nu-i poate identifica (sau nu vrea) pe cei implicați direct în furt, să-i tragă la răspundere cu confiscarea averii pe cei care nu și-au onorat obligațiunile de serviciu.

Nu au facut-o. Pentru că chiar cu ajutorul și contribuția lor a fost furat miliardul. Ei nu doresc să răspundă pentru cele întâmplate, iar miliardul furat este trecut la datorie publică, adică trebuie să fie întors de către toți contribuabilii, de tot poporul.

La discreția Guvernului sunt lăsate multiple decizii pentru a soluționa problemele ce nu-s suficient reglementate de actele normative, dar aceste decizii trebuie să aibă la bază principiile generale ale dreptului (prevederile constituționale) și să nu părăsească câmpul juridic. Dar în niciun caz Guvernul nu poate să impună cetățenii Republicii Moldova să răspundă în locul hoților.

Este un abuz de drept din partea Guvernului. Luând o astfel de decizie, Guvernul nu era în situația de extremă necesitate, pentru că erau și sunt soluții absolut legale de a remedia situația.

Legătura causală între activitatea bancară a celor trei bănci din care a fost furat miliardul și a comportamentului autorităților statului față de această activitate și consecințele ei este evidentă, din care motive statul trebuie să-și asume responsabilitatea.

Un aspect negativ cu consecințe, adesea considerabile în activitatea statală în ansamblu și în unele domenii în particular, este cauzat de politica statală (desigur, dacă există o asemenea politică) în ceea ce privește numirea, amplasarea cadrelor, adică a persoanelor concrete în pozițiile cheie de dirijare, de administrare a treburilor statului.

Deși există criterii de selectare a funcționarilor publici, adesea nu se ține cont de ele, astfel fiind numite la posturi de importante persoane nepregătite din punct de vedere profesional, cu probleme referitoare la moralitate, integritate, corupție. Și chiar dacă astfel de persoane depun jurământul corespunzător, nimic nu-i oprește să comită delictе cu consecințe păguboase pentru societate. Și aceasta datorită aceleiași iresponsabilități.

Iar cei ce i-au selectat, i-au promovat, i-au numit

pe astfel de conducători ai structurilor statale, duc răspundere? În fața cui? Cine-i pedepsește?

Este o astfel de selectare a cadrelor un delict constituțional, dacă alegerea sau numirea este reglementată de Constituție?

Vorba este că cei care aleg sau numesc o persoană cu funcții de răspundere au o marjă largă de libertate, dispun de dreptul discreționar, de aceea ei fac abstracție atât de criteriile stabilite, cât și de alte reglementări stabilite în actele normative.

Savantul român Mocanu-Suciu A., în opera sa „Răspunderea funcționarilor publici” comentează în felul următor astfel de situații:

Puterea discreționară a autorității care a emis actul de numire este mai largă decât în cazul funcțiilor stricto-sensu datorită relațiilor de încredere care trebuie să existe între demnitarul public și autorul numirii în funcție; cu toate acestea nu este vorba de o putere discreționară absolută, însă oportunitatea emiterii actului de eliberare din funcție poate avea o pondere mai ridicată decât legalitatea, prevalând caracterul politic al actului. [55]

Dar această putere discreționară a autorității publice, spunem noi, nu poate fi utilizată în detrimentul scopului legii, finalității ei, pentru că decizia discreționară trebuie să fie legală și rezonabilă, dreaptă, corectă (anume pentru acest scop autorității i se permite să decidă discreționar și nu pentru a face abuz de drept sau abatere de la normă). După sensul finalității legii trebuie să fie clară marja de libertate, adică dreptul discreționar al factorului decizional.

Oportunitatea nu poate fi opusă legii, ci este element al legalității, iar actul politic nu poate fi anticonstituțional, el trebuie să se ceară în Constituție, să nu contravină prevederilor ei.

Care sunt formele de vinovăție în activitatea Președintelui țării atunci când, prin acțiunile și deciziile sale, face abatere de la prevederile legale (chiar constituționale), cu consecințe negative, fiind înregistrate cazuri când la indicația lui au fost trași la

răspundere penală oameni nevinovați sau li s-au luat afacerile ș.a.?

Se gândesc deputații la răspundere pentru votul personal la adoptarea legilor nedrepte, nesuținute, criticate de electorat cu consecințe negative pentru oameni și societate în întregime? Nu se gândesc. Lor nu le este frică de mânia poporului, ci de cea a liderului de partid, și votează cum le este indicat. Dacă ar ști că vor răspunde, ar gândi cum să voteze.

Curtea de Conturi, Avocatul Poporului sistematic a sesizat conducerea țării despre neregulile cu consecințe grave, depistate în activitatea structurilor de stat centrale și locale. Și nu a urmat nicio reacție. Iar funcționarii publici care au comis aceste încălcări ale legii poartă nemijlocit vina și trebuie pedepsiți.

Illegalități cu consecințe considerabile se înregistrează zi de zi în activitatea organelor de drept și judiciare. Cetățenii țării noastre sunt nemulțumiți de felul cum se desfășurează actul de justiție. În ciuda tuturor strategiilor și planurilor de acțiune, pentru reformarea sectorului justiției situația rămâne neschimbată. Da, judecătorii nu pot fi trași la răspundere pentru o hotărâre pronunțată conform intimei convingeri, dar ei trebuie să răspundă pentru celelalte nereguli?

Recent mass-media a comunicat, că incapacitatea guvernării de a face reforme, de a moderniza, de a renova societatea a dus la ratarea creditului nerambursabil în valoare de 5,1 milioane de euro. Este vinovat de această ratare Guvernul, care trebuie să poarte răspundere? Într-un stat de drept această întrebare este una retorică!

Ce răspundere poartă organizatorii sondajelor de opinie făcute la comandă, bine plătite, pentru că duc electoratul în eroare, la fel și guvernanții, și mass-media, inclusiv internetul, utilizând dreptul la libera exprimare?

Actualmente este abordată problema responsabilității (răspunderii juridice) și în procesele ce țin de activitatea politică.

Partidul Liberal a cerut ca președintele țării Igor Dodon să întoarcă în buget 9 milioane de lei cheltuiți la referendumul din 2017 pentru demiterea primarului general al or. Chișinău, deoarece a eșuat. Democrația este o valoare incontestabilă, dar ea costă, de aceea trebuie utilizată și administrată cu precauție, ca nimeni să nu aibă de suferit. Este corect? Dar a cui este vina? Cine trebuie să plătească milioanele cheltuite pentru desfășurarea unui referendum? Partidul, deputații sau electoratul?

Pedeapsa ca rezultat al vinovăției este un element indispensabil al dreptului.

Pedeapsă fără vinovăție nu există! Este o axiomă! Dar sunt și unele excepții. Și nu numai în cazurile prevăzute de legislația civilă. Mai grave sunt cazurile când în rezultatul activității umane, a activității structurilor statale, a politicii iraționale, a organizațiilor criminale, suferă oamenii complet nevinovați.

Transformarea furtului miliardului în datorie publică, adică a fost pusă pe umerii cetățenilor, desigur că este o pedeapsă fără vină, care vine în contradicție cu axioma „pedeapsa fără vină nu există”. La noi există. Și nu este unicul caz. Tragerea fără vină la răspundere disciplinară, materială, contravențională și chiar penală este o realitate tristă în câmpul juridic (prin sancționarea angajaților, nu doar în sectorul privat, dar și în cel bugetar, încălcându-se grav drepturile omului). Legea, mai bine zis, cei ce trebuie să o execute, nu îi apără pe cetățeni. Unii dintre ei nedreptățiți, sunt nevoiți să se adreseze la CtEDO. Și acest fenomen juridic s-a consolidat în jurisprudența moldovenească, cu suportul conducerii statului pe tot parcursul anilor de independență, fie cu intenție, fie datorită interpretării eronate a normelor de drept puse în aplicare, cu interese meschine, de grup, de partid; fapt, pentru care funcționarii publici de toate nivelurile, inclusiv de cel mai înalt nivel, nu au dus nici o răspundere. Nefiind sancționați, ei și-au permis (și mai permit încă) orice. Lipsa responsabilității a devenit normă, de aceea furtul miliardului a fost o

continuare obișnuită a politicii guvernanților, fiind convinși că nu vor răspunde pentru aceasta. Mai mult ca atât, ei nici nu consideră că au comis ceva ilegal.

Cine a răspuns juridic pentru instalarea ilegală în funcție de primar pe S. Radu? Dânsa nu a trecut prin scrutinul electoral, nefiind măcar consilier municipal, iar A.Năstase ales în mod legal și democratic nu a putut ocupa această funcție, deoarece votul a sute de mii de alegători a fost invalidat de structurile statale abilitate.

Situația în acest domeniu al dreptului trebuie, se cere corectată atât din punct de vedere științific, legislativ, dar în primul rând practic. Cei care aplică legea, trebuie să aibă la dispoziție principii și norme clare, de care să se conducă, fără să le fie lăsată prea mare marjă de libertate, fără prea multe împuterniciri discreționare în procesul decizional. Este o sarcină a Parlamentului pentru a adopta astfel de legi, fiind la rândul-i constrâns de Consituție în ceea ce face și cum face. Legile trebuie să corespundă dreptului, dreptului natural.

Sofocle: „Niciodată nu vor fi respectate legile într-un stat unde nu există frică de pedeapsă.”

Curtea Constituțională, la examinarea sesizărilor, fiind un garant veritabil al constituționalității și legalității actelor normative adoptate de Parlament și Guvern, trebuie să se conducă de principiile universale ale dreptului, ale dreptului internațional, de Constituția RM, ferind aceste organe de greșeli.

Desigur, un rol aparte în acest proces aparține științei juridice, care trebuie să prezinte Parlamentului și a Guvernului concepte, noțiuni și definiții corespunzătoare dreptului internațional, statului de drept, societății democratice, de care Parlamentul și Guvernul trebuie să țină cont la elaborarea proiectelor actelor normative și adoptarea lor.

Considerăm oportun elaborarea unui proiect și adoptarea unei legi organice privind responsabilitatea, inclusiv răspunderea juridică, a tuturor

funcționarilor de demnitate publică, inclusiv a persoanelor de vârf, cu indicarea mecanismelor de tragere a acestora la răspundere. Principiile de bază, criteriile de constatare a vinii, vinovăției, din această lege să-și găsească reflectare în toate legile organice și ordinare, ramurale, pentru a crea un concept uniform în ceea ce privește practica de tragere la răspundere a făptașilor, întorcând cetățenilor încrederea în rolul dreptului în societate.

Cercetătorii constată că, deși sunt evidențiate mai multe forme de vinovăție: intenționate sau prin imprudență, cu toate varietățile lor cu sancționările corespunzătoare, nu s-a ajuns la conturarea unei definiții atotcuprinzătoare a vinii. Dar s-ar putea în general de ajuns la o astfel de definiție? Este greu de spus. Dreptul, datorită rolului lui ca regulator în relațiile între oameni, om și stat, om și societate, în relațiile internaționale, ca apărător al valorilor general-umane, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, are mai multe accepțiuni, datorită funcțiilor lui multidimensionale și multiramurale. Pot fi aceste multiple accepțiuni ale dreptului încorporate într-o singură definiție a dreptului? Poate din aceleași considerente nici noțiunea de vină nu poate fi încadrată într-o singură definiție.

Caracterul normativ al relațiilor sociale este determinat nu doar de drept, ca instrument regulatoriu în societate, ci și de normele morale, religioase, departamentale, corporative, familiale, psihologice, intelectuale, cât și de alt ordin. Această normativitate indică (obligă) la un anumit comportament, nerespectarea căruia se face cu vinovăție, este dezaprobat de societate și sancționat. Ca rezultat al încălcării uneia dintre aceste norme, acest tip de vină generează particularitățile sale de manifestare, de constatare și de sancționare. Și, deși are la bază aceeași atitudine psihologică, subiectivă a făptașilor, nu poate fi definită ca vină derivată din încălcarea legii, cu toate consecințele acestei încălcări.

Cum poate fi definită într-o singură formulă vina, când în unele cazuri, conform Codului Civil, persoanele răspund material fără vină, alte categorii de persoane sunt trase la răspundere, indiferent de forma vinei (conform Codului Fiscal), iar alți subiecți fiind vinovați nu răspund pentru nimic.

De aceea, considerăm oportun descifrarea conceptului vinii, ca element indispensabil al răspunderii juridice, pentru fiecare ramură de drept aparte, cu formulări clare a normelor juridice în capitolele corespunzătoare a fiecărei legi adoptate, indiferent de relațiile sociale și statale, pe care le reglementează.

Este o necesitate stringentă de a face lumină în acest domeniu. Este o datorie a teoreticienilor, a legislativului, a organelor de aplicare a dreptului. Institutul responsabilității trebuie să-și ocupe locul în sistemul de drept, iar dreptul – în circuitul relațiilor sociale.

La fel ca în alte științe juridice ramurale, specialiștii în dreptul constituțional trebuie să facă lumină în ce privește determinarea subiecților de drept, responsabili pentru delikte constituționale (inițial dând definiție acestui tip de delikte), iar tipurile de răspundere fiind: ministerială, parlamentară, morală, dar și disciplinară, materială, contravențională, penală, cu concretizarea, în dependență de situație, a formei vinii, la fel cu indicarea unui mecanism concret de tragere a acestor subiecți la răspundere juridică: în ce condiții și în fața cui vor răspunde.

În pofida tuturor tentativelor, nici o legislatură din 1990 încoace nu a avut curajul (sau nu a dorit) să adopte o lege cu privire la răspunderea ministerială și parlamentară, iar deputații să depună jurământul. Astfel, nefiind obligați la nimic, ei nu poartă răspundere în fața cuiva, ascunzându-se după mandatul imperativ.

Teoreticienii trebuie să contribuie la dezvoltarea acestui concept, iar legislativul să adopte legi clare, corespunzătoare dreptului, în conformitate cu principiile lui generale.

Inevitabilitatea răspunderii trebuie să fie una de principiu obligatoriu și pentru această categorie de subiecți de drept. Constatările expuse mai sus demonstrează, că acest principiu în Republica Moldova nu se respectă nici pe departe. Funcționarii publici adesea scapă de răspundere, iar oamenii simpli nu cred atât în puterea legii, cât și a funcțiilor dreptului.

În perioada sovietică acest gen de răspundere, pentru această categorie de subiecți de drept, practic lipsea. În cel mai bun caz ei puteau fi pedepsiți disciplinar, iar cea mai gravă pedeapsă era excluderea din rândurile partidului comunist. Astăzi nici această formă de răspundere nu este. Actualii funcționari nu au frică de nimeni și de nimic.

În condițiile statului capturat, în lipsa totală de transparență, fără organizarea concursurilor de angajare, fără participarea societății civile, totul se decide prin metode de conspirație, conform teoriei stării primejdioase [14, p.36], - stare permanentă și imanentă a omului predispus la săvârșirea infracțiunii (*immanent* – conform dicționarului explicativ – care este propriu naturii obiectului, care acționează din interiorul obiectului, condiționat de esența obiectului, care există și acționează prin sine înseși, nedeterminat de o cauză din afară, care afirmă că existența, realitatea reprezintă conținutul conștiinței). Și astfel de oameni, cu un asemenea mod de a gândi au condus, și încă mai conduc statul. Ei nu recunosc niciun tip de vinovăție, tot ce fac ei este în strânsă armonie cu intima lor convingere, cu felul lor de a fi, iar de responsabilitate, de răspundere nu poate fi nici vorbă.

Practica defectuoasă de selectare, de numire a anumitor persoane, inclusiv la posturile cheie în stat a luat așa proporții, încât nu se mai ținea cont de nimic, care conduc conform acestei teorii primejdioase.

De ce oamenii de știință din diferite țări (în primul rând din țările care făceau parte din așa-numitul lagăr socialist) sunt preocupați de problemele ce țin de răspunderea constituțional-juridică, de răspunderea statului, a autorităților publice, a structurilor statale,

a funcționarilor publici? Pentru că adesea deciziile luate de acești subiecți ai dreptului au consecințe negative nu doar pentru unii cetățeni în parte, ci pentru toți locuitorii statului, pentru societate în întregime și nimeni pentru asemenea decizii nu răspunde.

Utilizând din plin instrumentele democrației, făcând abuz de aceste valori, ei le-au substituit cu voluntarismul și samovolnicia, își permit orice, nu-și asumă responsabilitatea. Nefiind trași la răspundere (fiind convinși că nici nu vor răspunde pentru deciziile și comportamentul lor) aceste categorii de subiecți de drept continuă nestingherit să acționeze în așa mod în continuare, iar consecințele acestei administrări nu se lasă așteptate, oamenii de rând le simt de ani buni. Iată de ce institutul responsabilității trebuie să fie aplicat în primul rând față de făptași.

Societatea de ani buni a constatat această stare de lucruri, nefirească, nedreaptă și se revoltă, cere dreptate, ca vonovații să răspundă. Cercetătorii analizează aceste abordări din mai multe puncte de vedere și propun soluții teoretice. Știința juridică, în primul rând teoria generală a dreptului, dar și disciplinele ramurale, trebuie să le argumenteze, să le formuleze în norme juridice, Parlamentul să le legitimeze, iar organele competente să le aplice în situațiile concrete atunci când, datorită acțiunilor sau inacțiunilor demnitarilor, are de suferit oamenii de rând.

* * *

Nedreptate este, iar pedeapsa lipsește. Nu este prevăzută expres de actele normative.

Categoriile filosofice „bine” și „rău” sunt noțiuni ca sensuri și înțelesuri de cea mai largă universalitate, fiind generatoare ale normelor morale, cu ajutorul cărora putem aprecia și deosebi faptele bune de cele.

De rând cu alte norme sociale, firești pentru viața omului, aceste noțiuni au stat la temelie dreptului, a dreptului natural. Ele se regăsesc și în legile, în actele normative adoptate de stat și sunt obligatorii în

relațiile dintre oameni, dintre om și stat. Nu de fiecare dată ele sunt respectate, după cum am menționat anterior, în deosebi când este vorba despre constatarea vinovăției și, respectiv a răspunderii. Din aceste motive în societate se înregistrează o situație, când anumite acțiuni, inacțiuni, omisiuni, manifestări de neglijență, indiferență, alt comportament neadecvat, au consecințe negative, unele destul de grave, păguboase, iar făptașii rămân nepedepsiți. Ei înșiși se consideră nevinovați, conform dreptului pozitiv, ei nu au încălcat nicio lege, niciun act normativ, iar statul nu le poate aplica nici o sancțiune, pentru că nu este o normă expresă în acest sens.

Legea nu este, dar răul este. Iar acesta din urmă, indiferent în ce fel de forme este făcut, cât și de către cine îl face, trebuie pedepsit. Este o axiomă. Este o normă de principiu universal, statornicit de-a lungul întregii civilizații.

Pentru ca acest lucru să se întâmple, legiuitorul trebuie să consulte permanent știința juridică și să adopte legi drepte, cu ajutorul cărora echitatea și binele să fie protejate, iar răul - pedepsit.

Dovedirea răului produs trebuie să fie urmată de fiecare dată de constatarea celui care l-a făcut, a vinovăției și a responsabilității lui. Acest principiu, reglementat prin legi și acte normative, va permite tragerea la răspundere juridică, element indispensabil al culturii juridice, al protecției drepturilor și libertăților omului.

Referințe bibliografice:

1. ВИТРУК, Н.В. *Общая теория юридической ответственности*. Москва: изд-во РАП, 2008.
2. БЕРШТЕЙН, Д.И. *Правовое ответственность как вид социальной ответственности*. Ташкент, 1989.
3. МАРКС, К., ЭНГЕЛЬС, Ф. In: *Сочинение*, 2-изд, Т.1.
4. COSTIN, M. *Răspunderea juridică*. Cluj: Editura Dacia, 1974.

5. POPESCU, S. *Teoria generală a dreptului*. București: Lumina Lex, 2000.
6. BOBOȘ, G. *Teoria generală a statului și a dreptului*. București.
7. ANCA, P. și POPESCU, T.R. *Teoria generală a obligațiilor*. București, 1968.
8. ELIESCU, M. *Răspunderea civilă delictuală*. București: Ed.Academiei, 1972.
9. Codul Civil. Paris: Dalloz, 1990-1991.
10. DJUVARĂ, M. *Teoria generală a dreptului*. București: Enciclopedia juridică Vol.II, Ed.Sosec, 1930.
11. DELVIANI, A.F. *Le responsabilité civile pour omission ou absetion*. Grenoble, 1978.
12. КОЖЕВНИКОВ, С.Н., *Правомерное поведение и правонарушение: сущность и содержание*. Нижний Новгород: Общество, „Интерсервис”, 2011.
13. ИВАНОВ, А.А. *Индивидуализация юридической ответственности: правовые и психоаналитические аспекты*. М., 2003.
14. ЮРЧАК, Е.В. *Теория вины в праве*. Москва: Проспект, 2016.
15. DEX, Dicționar explicativ al limbii române. Ed.3, București: Univers enciclopedic, 1998.
16. *Lex Aquilia de damno iniuria dato*. D.9.2.1. pr.
17. МУРОМЦЕВ, С.А. *Гражданское право Древнего Рима*. М.: Статут, 2003.
18. НОВИЦКИЙ, И.Б., ПЕРЕТЕРСКИЙ, И.С. *Римское частное право*, М., 2012.
19. ДЕРИБУРГ, Г., ПАНДЕКТЫ, Т. *Обязательное право*, под. ред. Соколовского П., М., 1911.
20. ДОЖДЕВ, Д.В. *Римское частное право: учебник для вузов*. М.: Норма, 1997.
21. САМЫЛОВ, И.В. *Коллективные субъекты юридической ответственности*. Пермь, 2008.
22. ЧЕЛЫЦОВ-БЕБУТОВ, М.А. *Преступление и наказание в истории и в советском праве*. Харьков, 1925.
23. МИШУНИН, П.Г. *Очерки истории советского уголовного права 1917-1918*. Госюриздат, 1954.
24. НАЗАРЕНКО, Г.В. *Вина в уголовном праве*. Орел, 1996.
25. *Философский словарь*, под. ред. Г.ШИШКОФФЕ, перевод с немецкого, В.А. МАЛИНИНА. М., 2003.
26. ДАЛЬ, И.В. *Толковый словарь русского языка*. М., Современная версия, 2002.
27. ХУЖИН, А.М. *Философские основания понятий вины и невиновности*. Тамбов: Грамота. 2011, №2(8) в 3ч.
28. ДЖЕНКОВА, Е.А. *Концепты „стыд” и „вина” в русской и немецкой лингвокультурах*. Волгоград, 2005.
29. *Новый Завет. Евангелия от Луки*. Электронный ресурс. URL: <http://www.patriarchia.ru.bible/1k/12>.
30. КАНТ, И. *Сочинение: в 6т., в т.4 ч.1*. М., 1965.
31. ГЕГЕЛЬ, Г.В. *Энциклопедия философских наук*. Философия духа. М., 1977, Т.3.
32. ЭНГЕЛЬС, Ф. *Анти-Дюринг*. М., 1950.
33. БАХРАХ, Д.Н. *Субъекты российского права*. Экономика региона. 2006, №2, стр.121-122.
34. МАНЬКОВСКИЙ, И.А. *Теория сущности юридического лица: история развития и современные научные подходы*. Российский юридический журнал. 2010, №4.
35. ГРИБАНОВ, В.П. *Осуществление и защита гражданских прав*. М., 2001.
36. ШЕСТОБОЕВ, О.Н. *К вопросу о вине юридического лица как конструктивным признаке состава административного правонарушения*. Безопасность бизнеса. 2012, №2.
37. СОРОКИН, В.Д. *Административный процесс и административно-процессуальное право*. СПб, 2002.
38. КОЛЕСНИЧЕНКО, Ю.Ю. *Некоторые аспекты вины юридических лиц, привлекаемых к административной ответственности*. Журнал Российского права. 2003, №3.
39. АВАКЬЯН, С.А. *Актуальные проблемы Конституционно-правовой ответственности. Конституционно-правовая ответственность: проблемы России, опыт зарубежных стран*. Научное издание. М.: Из-во МГУ, 2001.
40. КУРМАНОВ, М.М. *Проблемы конституционно-правовой ответственности, прекращения, продление полномочий законодательство органа субъекта Российской Федерации и депутатов Теоретико-*

прикладной анализ: автореферат доктора юридических наук. М., 2010.

41. МИЛУШЕВА, Т.В., ФИЛАТОВА, А.В. Концепция ответственности публичной власти в России. *Современное право*. 2008, №II.

42. POPESCU, R.D. *Răspunderea Parlamentului în dreptul constituțional*. București: C.H.Beck, 2011.

43. MICU, V. *Răspunderea Parlamentară, teorie și practică*. Chișinău, 2017.

44. ЛУЧИН, В.О. *Конституция Российской Федерации. Проблемы реализации*. Москва, 2002.

45. РОМАНОВА, В.В. *Юридическая ответственность государства*. Казань, 2007.

46. COSTACI, Gh., HLIPĂ, P. *Organizarea și funcționarea puterii în statul de drept*. Chișinău, 2011.

47. ЛУЧИН, В.О. Ответственность в механизме реализации Конституции. *Право и жизнь*. 1992, №1.

48. ВИНОГРАДОВ, В.А. Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности. *Законодательство*, №10, 2002.

49. BALTAG, D. Unele aspecte ale răspunderii juridice constituționale. *Legea și Viața*, №8, 2007.

50. Проблемы правовой ответственности государства, его органов и служащих. *Государство и Право*. 2000, №3.

51. ЛАПИНСКИЙ, Д.А. Регулятивная функция Конституционной ответственности. Конституционное и муниципальное право. 2003, №4.

52. ФОМИЧЕВА, О.А. К вопросу об институте парламентской ответственности. In: *Вестник Омского Университета. Серия „Право”*, 2014, №4.

53. *Constituția României, Comentariu pe articole*. București, C.H.Beck, 2008.

54. *Constituția Republicii Moldova*. Chișinău, 2016.

55. МОСАНУ-СУЦИУ, А. *Răspunderea funcționarilor publici*. București, C.H. Beck, 2015.

56. *Codul Civil al RM*. Cartier, 2019.

57. *Codul Penal al RM*. Chișinău, 2002.

58. *Codul Fiscal al RM*. Chișinău, 2017.

59. *Codul Contravențional al RM*. Chișinău, 2015.